

DOI:

Железов О. Є., канд. юр. наук, доцент

Харківський національний університет внутрішніх справ

Громадськість як елемент контролю за дотриманням норм моралі особами, які здійснюють правосуддя

Розуміння справедливості в усі часи було метою до діяльності суду, але сучасне правосуддя базується на міжнародних та національних нормативно-правових актах. Їхньою основою є ст. 10 Загальної декларації прав людини 1948 р., яка визначає, що «кожна людина для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом».

Насамперед порушення суддівської етики може мати правові наслідки, коли моральний вчинок не співпадає з Кодексом суддівської етики. Кодекс суддівської етики був прийнятий 24 жовтня 2002 року на V з'їзді суддів, але нова його редакція, затверджена на XI з'їзді суддів ст. 58, перетворює його на норму прямої дії, і цією нормою права Кодекс суддівської етики перетворюється з корпоративної норми у норму права. Цим кодексом закріплюються всі правові та моральні принципи, якими керується суддя як у час проведення судового засідання, так і у своїй позасудовій поведінці.

Тому зараз дуже гостро постає питання громадського контролю за органами, які здійснюють правосуддя. Існує декілька форм участі громадськості у правосудді:

1) коли громадськість безпосередньо здійснює правосуддя (товариські суди у СРСР);

2) коли представники громадськості складають безпосередньо органи правосуддя (діяльність народних або присяжних засідателів);

3) коли громадськість може вплинути на кадрову політику держави при формуванні корпусу професійних суддів (безпосередні вибори суддів громадянами держави або існування громадських органів, за якими існує право заблокувати кандидатуру недоброчесного судді).

Перша, примітивна, форма існує переважно в тоталітарних державах. Це наприклад, постанова від червня 1929 року ВУЦВК і РНК

УСРР, за якою утворюються громадські суди та примирні камери. Ці органи створювались на загальних зборах робітників, якщо це був товариський суд, або на громадських зборах селян, коли це була примирна камера. Але у цей час керівництво здійснювало ВКП(б) СРСР, тому представники цих органів були під контролем відповідних структур цієї організації. Тому представники товариських судів не мали спеціальної юридичної освіти, а повинні були відповідати «Моральному кодексу будівника комунізму». З провалом тоталітарного режиму така форма правосуддя припинила своє існування.

Друга форма правосуддя бере свій початок з реформ 1860-х рр., коли з'явився суд присяжних засідателів. Зараз діяльність присяжних засідателів регулюється Законом України «Про Судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року. Згідно зі ст. 63 ч. 3 суд присяжних засідателів формується безпосередньо відповідними місцевими радами, згідно зі ст. 68 присяжні засідателі під час виконання своїх обов'язків звільняються від виконання своїх основних трудових обов'язків. Це означає, що наша держава піклується про статус та кадровий відбір присяжних засідателів. Але невизначеним є статус засідателів у спеціалізованих судах (наприклад, Вищий антикорупційний суд України).

Третя форма бере свій початок від мирових судів, цей інститут також виник у час демократизації суспільства 1860-х рр. Мирові судді обиралися земськими зборами і міськими думами. У наш час Україна відійшла від принципу відбору суддів представницькими органами, але це пов'язано з тим, що голова держави координує відбір на посаду судді та кандидатура судді повинна пройти довгий шлях від відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів та спеціального навчання протягом 12 місяців у Національній школі суддів до подання Вищої ради правосуддя Президенту України. У цьому процесі безпосередню участь бере Громадська рада доброчесності, яка регулюється ст. 85 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів». Ця рада утворюється згідно із законодавством з метою встановлення відповідності норм професійної етики, яких повинен обов'язково дотримуватися суддя або кандидат на посаду судді. Громадська рада доброчесності складається з 20 членів та повинна: збирати, перевіряти, аналізувати інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді, надавати Кваліфікаційній комісії суддів інформацію щодо кандидата на посаду судді та надавати її за наявності відповідних підстав Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Для

здійснення повноважень, зазначених у цій статті, передбачається, що членом Громадської ради доброчесності надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів.

Громадська рада доброчесності формується з громадськості, але до неї не входять особи, які перебувають у дружніх чи особистих стосунках із суддею чи кандидатом на посаду судді, які були причетні до справ, що їх розглядав чи розглядає такий суддя, за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його неупередженості. Члени Громадської ради доброчесності призначаються зборами представників громадських об'єднань, які скликаються головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У цих зборах беруть участь громадські організації, які ставлять за мету подолання корупції в Україні та здійснюють діяльність у правозахисній сфері. Ці організації не можуть фінансуватися юридичними особами, які мають бюджетний або інший фінансовий зв'язок з офіційно визнаними Верховною Радою терористичними організаціями та країною-агресором. Членом Громадської ради доброчесності обирається громадянин України строком на 2 роки. Громадська рада доброчесності вважається правомочною за умови призначення якнайменше 10 її членів.

Можна сказати, що Громадська рада доброчесності є тим органом, що втілює думку громадськості щодо кожної кандидатури судді, тому потрібно наголосити на важливості та необхідності такого органу, який надає шанс громадського контролю з боку суспільства.